

Nowe stanowiska *Calamobius filum* (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18375562>

WIESŁAW SZCZEPAŃSKI¹, WOJCIECH T. SZCZEPAŃSKI² ,
MARCIN WALCZAK⁴ , GRZEGORZ JAROSIEWICZ⁶,
PAWEŁ NEJFELD⁷, SEBASTIAN CZECZOR⁸

¹ ul. Kościelna 34b/19, 41-103 Siemianowice Śląskie, Polska, e-mail: wieslawszczepanski53@gmail.com

² Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: w.szczepanski@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0003-0858-519X

³ ul. Władysława Jagiełły 7c/45, 41-106 Siemianowice Śląskie, Polska, e-mail: artinsect@artinsect.com, ORCID: 0000-0002-4360-2031

⁴ Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska, e-mail: marcin.walczak@us.edu.pl, ORCID: 0000-0002-8547-9940

⁵ e-mail: artur.taszakowski@us.edu.pl, ORCID: 0000-0002-0885-353X

⁶ ul. Podgórska 54, 34-300 Żywiec, Polska, e-mail: grzesjar@wp.pl

⁷ Pracownia Ekspertyz Środowiskowych DENDRUS, ul. Batorego 27, 34-300 Żywiec, Polska, e-mail: pawelnejfeld@interia.pl

⁸ Raszowa, ul. Góry Świętej Anny 4, 47-150, e-mail: czeczorsebastian6@gmail.com

ABSTRACT. New records of *Calamobius filum* (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland.

Calamobius filum (Rossi, 1790) has recently been recorded in Poland, in the Bieszczady Mountains and the Silesia region. In this paper, new localities of the species are reported: several in Upper Silesia, one in the Lower Silesia and two in the Western Beskid Mountains. The habitats of the species are described, and possible migration routes are discussed.

KEY WORDS: fauna monitoring, longhorn beetles, new records, species expansion.

WSTĘP

Calamobius filum (Rossi, 1790) należy do gatunków, których obecność na terytorium Polski została potwierdzona stosunkowo niedawno. Pierwsze stwierdzenia odnotowano w Bieszczadach [EV95, FV04] (TATUR-DYTKOWSKI *et al.* 2017). Kolejne stanowiska zostały wykazane z południowo-zachodniej części kraju przez GRZYWOCZA *et al.* (2020), m.in. na obszarze Śląska Górnego (Grabówka [CA07], Mikołów-Mokre [CA46], Mysłowice-Ćmok [CA66]), w Sudetach Wschodnich (rez. Góra Gipsowa [YR14], Kozłówki [YR15]) oraz na Dolnym Śląsku (Gogolin [BA89]). W ostatnim czasie odnotowano nowe stanowiska na Górnym Śląsku – Sosnowiec [CA67, CA77] (LEWEK *et al.* 2025). Znane są również dalsze lokalizacje na Dolnym Śląsku, obejmujące m.in. Gogolin Śląski [BA89], co stanowi potwierdzenie wcześniejszych danych (GRZYWOCZ *et al.* 2020) oraz Siechnice [XS55], a także na Śląsku Górnym – Raszowa [BA98] (GBIF.ORG 2025).

Zasięg gatunku na terenie Polski wykazuje wyraźną tendencję do rozszerzania się, co potwierdzają nowe dane faunistyczne przedstawione w niniejszym opracowaniu.

WYNIKI

Poniżej podajemy kolejne stanowiska *Calamobius filum* z centralnej części konurbacji górnośląskiej oraz dwa pierwsze rekordy z Beskidu Zachodniego (Ryc. 1). W tekście zastosowano poniższe skróty: AT – Artur Taszakowski, GJ – Grzegorz Jarosiewicz, JG – Janusz Grzywocz, LK – Lech Kruszelnicki, MW – Marcin Walczak, PN – Paweł Nejfeld, SC – Sebastian Czczor, WS – Wiesław Szczepański oraz WTS – Wojciech T. Szczepański. Okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów.

Ryc. 1. Występowanie *Calamobius filum* w Polsce; czarne punkty – dane z literatury (TATUR-DYTKOWSKI *et al.* 2017, GRZYWOCZ *et al.* 2020, LEWEK *et al.* 2025); niebieski punkt – dane iNaturalist (GBIF.ORG 2025); czerwone punkty – nowe stanowiska; czarno-czerwone punkty – potwierdzone stanowiska literaturowe; niebiesko-czerwony punkt – potwierdzone stanowisko z GBIF.ORG 2025 (mapa wygenerowana programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2025).

Fig. 1. Occurrence of *Calamobius filum* in Poland; black dots – literature data (TATUR-DYTKOWSKI *et al.* 2017, GRZYWOCZ *et al.* 2020, LEWEK *et al.* 2025); blue dot – data from iNaturalist (GBIF.ORG 2025); red dots – new localities; black-and-red dots – confirmed literature localities; blue-and-red dot – confirmed GBIF.ORG 2025 locality (map generated with the UTM Map program, GIERLASIŃSKI 2025).

Dolny Śląsk: Gogolin, park bioróżnorodności [BA89], 9.06.2024, 1♀, murawa kserotermiczna, obs. SC;

Górny Śląsk: Siemianowice Śląskie, Przełajka [CA67], 6.06.2024, 2♂♂, 1♀ z czerpakowania, leg. MW; Tarnowskie Góry, Hałda Popłuczkowa [CA48], 7.06.2024, 1 ex. z czerpakowania Poaceae, leg. JG; Ruda Śląska [CA47], 24.05.2025, 1 ex., kseroterma, czerpakowanie, leg. AT; Ruda Śląska, Wirek [CA47], 31.05.2025, 16 exx., zreultywowana hałda, leg. JG; Imielin [CA75], 10.06.2021, 2 exx., kseroterma, czerpakowanie, leg. AT; Chorzów, Maciejkowice [CA57], 17.06.2025, 1 ex. z czerpakowania zbiorowisk kserotermicznych, leg. WS; Chorzów Stary [CA57], 20.06.2025, 1 ex. na upatrzonemu, leg. LK; Wojkowice, Łęg [CA67], 22.06.2025, 2 exx. z czerpakowania kserotermy k. cementarza i na obwałowaniu potoku Wielonak, leg. WS/WTS; Piekary Śl., Dąbrówka Wielka [CA57], 8.07.2025, 1 ex. z czerpakowania na kserotermie wzdłuż wału p. pow. Brynicy, leg. WS; Czeladź, Madera [CA67], 8.07.2025, 1 ex. z czerpakowania na kserotermie wzdłuż wału p. pow. Brynicy, leg. WS; Siemianowice Śl., Przełajka [CA67], 8.07.2025, wiele exx. (ca 10) z czerpakowania Poaceae na kserotermie wzdłuż wału p. pow. Brynicy (od Brynickiej Terasy do ujścia Potoku Michałkowickiego do Brynicy), obs. et leg. WS; Raszowa [BA98], 29.05.2024, 1♀ na nasypie kolejowym; 16.06.2024, 3♀♀, 24.06.2025, 1♂, zaobserwowane na piaszczystej murawie i w zaroślach wzdłuż rowu melioracyjnego, obs. SC;

Beskid Zachodni: Żywiec, Moszczanica [CA70], 15.06.2025, 1♀, odłowiono w czerpak nad potokiem Łekawka, leg. GJ/PN; Wieprz k. Żywca, Wzgórze Grojec [CA60], 22.06.2025, 1 ex. schwytany w czerpak, leg. GJ.

DYSKUSJA

Nowe stwierdzenia *Calamobius filum* obejmujące sześć nieodnotowanych wcześniej kwadratów siatki UTM, jednoznacznie potwierdzają proces rozszerzania zasięgu tego gatunku w Polsce. Analiza rozmieszczenia stanowisk, w zestawieniu z wcześniejszymi danymi (GRZYWOCZ *et al.* 2020, LEWEK *et al.* 2025), wskazuje, że kluczową rolę w przenikaniu gatunku na obszar kraju odgrywa Brama Morawska, stanowiąca naturalny korytarz migracyjny łączący faunę Europy Południowej i Środkowej. Szczególnie istotny wydaje się udział infrastruktury transportowej, która sprzyja pasywnemu rozprzestrzenianiu się tego gatunku.

Zaobserwowane preferencje siedliskowe *C. filum* obejmują głównie zbiorowiska ciepłolubne, w tym murawy kserotermiczne oraz antropogeniczne biotopy trawiaste rozwinięte na wałach przeciwpowodziowych w dolinie Brynicy i kserotermiczne trawiaste fragmenty zreultywowanych hałd przemysłowych. Zjawisko to może wskazywać na dużą plastyczność ekologiczną gatunku i zdolność adaptacji do środowisk przekształconych przez człowieka. Uwzględniając tempo i charakter kolonizacji, należy przypuszczać, że dalsza ekspansja będzie zachodziła sukcesywnie, obejmując również obszary położone w kierunku północnym.

PIŚMIENNICTWO

TATUR-DYTKOWSKI J., TRZECIAK A., GÓRSKI P. 2017. *Calamobius filum* (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza. *Wiadomości entomologiczne* 36(1): 32–35.

- GBIF.ORG (11 September 2025) GBIF Occurrence download <https://doi.org/10.15468/dl.fgh3c9>.
- GIERLASIŃSKI G. 2025. MapaUTM. ver.6, <https://heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> (dostęp: 11.09.2025).
- GRZYWOCZ J., LARYSZ A., RUTA R., ŻYLA W. 2020. Nowe stanowiska *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 28(021): 1–6 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3979432.
- LEWEK G., REGNER J., SKIBA A., KADEJ M. 2025. Nowe dane o występowaniu *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 33(034): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.15629336.

Accepted: 1 December 2025; published: 26 January 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>